

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Sadulloyev Shohruh Nasullo O'g'li

Annotatsiya:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) paydo bo'lishi global iqtisodiy manzarani inqilob qilib, raqamli iqtisodiyot davrini boshlab berdi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda AKTning ko'p qirrali rolini o'rganadi, ularning innovatsiyalar, mahsuldorlik, ulanish va umumiy iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganadi. Elektron tijoratdan tortib raqamli moliyagacha bo'lgan turli sohalarda AKT ning o'zgartiruvchi kuchini o'rganib chiqib, maqola ushbu raqamli paradigma o'zgarishi taqdim etgan imkoniyatlar va muammolarni ta'kidlaydi. Mavjud adabiyotlar va amaliy tadqiqotlarni har tomonlama ko'rib chiqish natijasida ma'lum bo'ladiki, AKT XXI asrda gullab-yashnayotgan raqamli iqtisodiyotning nafaqat qo'llab-quvvatlovchilari, balki muhim haydovchilari hamdir.

Kalit so'zlar: Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar, mahsuldorlik, Elektron biznes, elektron tarmoqlar, biznes operatsiyalari, Biznesga raqamli yondashuv.

Kirish:

So'nggi o'n yilliklarda Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) zamonaviy iqtisodiyotning asosi sifatida paydo bo'lib, korxonalar qanday ishlashiga, hukumatlarning xizmatlar ko'rsatishiga va shaxslarning o'zaro munosabatlariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. AKT tomonidan amalga oshirilgan raqamli transformatsiya an'anaviy iqtisodiy paradigmalarni qayta belgilab berdi, bu esa odatda raqamli iqtisodiyot deb ataladigan narsani keltirib chiqardi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning o'sishi va rivojlanishini rag'batlantirishda AKT ning hal qiluvchi rolini yoritishga qaratilgan bo'lib, ushbu texnologiyalarning turli tarmoqlardagi transformatsion salohiyatiga oydinlik kiritadi.

Elektron biznes - Internet yoki boshqa elektron tarmoqlar orqali tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishni anglatadi. U tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotishni, shuningdek, mijozlarga xizmat ko'rsatish, marketing va hamkorlik kabi boshqa biznes operatsiyalarini o'z ichiga oladi, barchasi elektron vositalar orqali osonlashtiriladi. Elektron biznes an'anaviy biznes modellarini o'zgartirib, kompaniyalarga global auditoriyani qamrab olish, 24/7 ishlash, xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va mijozlarga shaxsiy tajribani taklif qilish imkonini berdi. Biznesga raqamli yondashuv turli xil onlayn faoliyatni, jumladan,

elektron tijorat, onlayn reklama, onlayn to'lovlar, raqamli ta'minot zanjiri boshqaruvi va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Innovatsiyalarda AKT ning roli:

Raqamli iqtisodiyotning asosiy omillaridan biri innovatsiyalar bo'lib, AKT ijodkorlik va doimiy takomillashtirish madaniyatini oshirishda markaziy rol o'ynaydi. Raqamli platformalar, bulutli hisoblash va katta ma'lumotlar tahlili orqali tashkilotlar jarayonlarni soddalashtirishi, yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqishlari va iste'molchilarning xatti-harakatlari haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin. AKT yordam beradigan texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlari transportdan tortib sog'liqni saqlashgacha bo'lgan butun sanoatni o'zgartirgan buzuvchi innovatsiyalarga olib keldi.

So'nggi yillarda iqtisodiyotni rivojlantirishda ilg'or texnologiyalar va innovatsiyalarning ahamiyati oshib bormoqda. Eng yangi texnologiyalar ishlab chiqarish va biznes jarayonlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Eng yangi texnologiyalar inson faoliyatining barcha yangi sohalari va sohalariga kirib borishi bilan an'anaviy yondashuvlar va ish uslublari o'zgaradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) paydo bo'lishi va tarqalishi global iqtisodiyotga shu qadar ta'sir ko'rsatdiki, yangi bir hodisa - raqamli iqtisodiyot paydo bo'ldi. Aqilli texnologiyalari ta'siri ostida odamlarning turmush tarzi o'zgarib boshladi, foydalanuvchilar o'rtasidagi aloqalar o'zgarib - turli jug'rofiy mintaqalar, faoliyat sohalari va boshqalardagi odamlar o'rtasida aloqa o'rnatish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu raqamli iqtisodiyotning asosi bo'lgan axborot aloqalarining jadal o'sishi. Raqamli texnologiyalarning ta'siri global miqyosda ham, mahalliy darajada ham seziladi. Raqamli iqtisodiyot yangi ishlab chiqarishlarning kombinatsiyasi sifatida global iqtisodiyotning tez o'sib borayotgan qismidir. Yangi texnologiyalar yaxshi tashkil etilgan xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ba'zi jihatlariga o'zgartiruvchi ta'sir ko'rsatadi, bu asosan ishlaydigan mexanizmlarni - aloqa vositalarini yoki sanoat mashinalarini raqamli yoki raqamli mexanizmlarga almashtirish, shuningdek ulami yanada modernizatsiya qilishdan iborat. Raqamli iqtisodiyotning o'sishi raqamli va mobil texnologiyalar bilan bevosita bog'liq bo'lgan bir qator bozorlarning o'sishi bilan bog'liq. Texnologiyalar rivojlanishining hozirgi bosqichida va bozorlarning hozirgi holati sharoitida raqamli iqtisodiyotni maqsad sifatida emas, balki iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirish vositasi sifatida ko'rib chiqish kerak. Zamonaviy raqamli iqtisodiyot yangi biznes modellarini taklif qiladi va boshqaruv mexanizmlarini o'zgaruvchan voqelikni aks ettirish uchun o'zgartirish zarurligini ta'kidlaydi.

AKT orqali samaradorlikni oshirish:

AKT vazifalarni avtomatlashtirish, ish oqimlarini optimallashtirish va geografik jihatdan tarqoq jamoalar o'rtasida hamkorlikni osonlashtirish orqali sohalar bo'ylab samaradorlik darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bulutli vositalar, sun'iy intellekt va robotlashtirilgan jarayonlarni avtomatlashtirish korxonalariga yanada samaraliroq ishlash va o'zgaruvchan bozor dinamikasiga tezda javob berish imkonini berdi. Bundan tashqari, mobil qurilmalar va aloqa texnologiyalarining keng tarqalishi xodimlarga an'anaviy ofis xonalari va virtual ish muhitlari o'rtasidagi chegaralarni yo'qotib, masofadan turib ishlash imkoniyatini berdi.

Ulanish va bozorni kengaytirish:

Raqamli iqtisodiyot global miqyosda uzluksiz aloqa va tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi ulanish orqali rivojlanadi. AKT axborot va bozorlarga kirishni demokratlashtirib, barcha hajmdagi korxonalariga kengroq auditoriyani qamrab olish va real vaqt rejimida mijozlar bilan muloqot qilish imkonini berdi. Elektron tijorat platformalari, ijtimoiy media kanallari va onlayn bozorlar bozor doirasini kengaytirishga yordam berdi, bu hatto kichik korxonalariga ham tashkil etilgan korporatsiyalar bilan teng sharoitda raqobatlash imkonini berdi. Bundan tashqari, AKT yetarli darajada xizmat ko'rsatilmayotgan aholiga raqamli bank xizmatlari va mikromoliyaviy yechimlardan foydalanish imkoniyatini taqdim etish orqali moliyaviy inklyuzivlikda hal qiluvchi rol o'ynadi.

Qiyinchiliklar va imkoniyatlar:

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda AKTning afzalliklari shubhasiz bo'lsa-da, raqamli tafovut, kiberxavfsizlik tahdidlari va ma'lumotlarning maxfiyligi bilan bog'liq muammolar diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. AKT infratuzilmasidan adolatli foydalanishni ta'minlash va raqamli ko'nikmalarni o'qitish iqtisodiy imkoniyatlardagi nomutanosiblikning oldini olish uchun muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlikning barqarorligini ta'minlash raqamli iqtisodiyotning yaxlitligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu muammolarni faol hal qilish orqali siyosatchilar, biznes va jismoniy shaxslar inklyuziv o'sish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun AKT imkoniyatlaridan to'liq foydalanishlari mumkin.

Raqamli iqtisodiyot - dunyo iqtisodiyotida yangi yo'nalish. Iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar bu yo'nalishda sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa, boshqalari bu yo'nalishda ilgarilab borishmoqda. Shu sababli, o'z iqtisodiyotlarini raqamli iqtisodiyotga aylantirishga kirishgan deyarli barcha mamlakatlar bir xil muammoga duch kelmoqdalar - 818 raqamli iqtisodiyotda milliy tillarda malakali kadrlar tayyorlash uchun zarur bo'lgan o'quv va ilmiy adabiyotlarning etishmasligi. Raqamli iqtisodiyot bo'yicha xorijiy ma'lumot manbalari va nazariy o'quv va ilmiy materiallarga asoslangan ushbu darslik mualliflari bu bo'shliqni biroz to'ldirishga harakat qilishdi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) raqamli iqtisodiyotning asosi bo'lib xizmat qiladi, innovatsiyalarni katalizlaydi, samaradorlikni oshiradi va global miqyosda ulanishni kuchaytiradi. AKT ning transformatsion kuchidan foydalangan holda, biznes o'sish uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin, siyosatchilar esa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va raqamli inklyuzivlikni rag'batlantirishi mumkin. Raqamli asrning murakkabliklarini yo'lga qo'yayotganimizda, AKTni taraqqiyotning qo'llab-quvvatlovchisi va o'zgarishlar agenti sifatida qabul qilish, barcha uchun yanada inklyuziv, barqaror va farovon raqamli iqtisodiyotga yo'l ochish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PF-6079-son Farmoni

2. Farkhod Mulaydinov. Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society Development. *Ilkogretim Online*, 2021; 20(3): 144-1479
3. F.Mulaydinov, M.Butaboyev, T.Shodiyev. Raqamli iqtisodiyot yuksalishning mezoni. "Pandemiya sharoitlarida ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar va O'zbekiston aholisining kambag'allik darajasini qisqartirish» mavzusida XII xalqaro iqtisodchilar forumi, 2020 yil.
4. Jahon iqtisodiy forumi. (2020). Ishlar kelajagi hisoboti.
5. Xalqaro elektraloqa ittifoqi. (2021). Axborot jamiyati hisobotini o'lchash.
6. McKinsey & Company. (2019). Raqamli Hindiston: Bog'langan millatni o'zgartirish texnologiyasi.